

KATMAN PORTAL

2019 Sonrası Türkiye: Muazzam Bir Bölüşüm Şok(ları)

Author(s): A. Erinç Yeldan

Published: Mart 11, 2026

URL: <https://katmanportal.com/?p=3270>

Abstract Türkiye ekonomisinde gelirin bölüşümü süreçleri 2019 sonrası Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi boyunca sert bir dalgalanmadan geçmektedir. Önce emeğin, sonra da sermayenin payında yaşanan daralma; 2025 ile birlikte yeniden emek aleyhine bir görünüm sergilemektedir. Bölüşüm şoklarındaki söz konusu dalgalanmalara koşut olarak, tarım dışı sektörel kâr oranlarında da sert bir düşme ve ardından da yeniden yukarı yönlü bir ivmelenme hesaplanmaktadır.

Published by Katman Portal · Mart 11, 2026 · <https://katmanportal.com/?p=3270>